

Izdavačka delatnost
Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva
Novi Sad, Vase Stajića 9
Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr GORDANA DEVEČERSKI

STOMATOLOŠKI INFORMATOR

ČASOPIS STOMATOLOŠKE SEKCIJE
DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE
SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

Glavni urednik:
Doc. dr DUŠKA BLAGOJEVIĆ

Pomoćnici urednika:
Prim. dr sc. stom. MILORAD ŠILIĆ
Dr sc. stom. RADOJKA DELIĆ
Prof. dr DUBRAVKA MARKOVIĆ

UREĐIVAČKI ODBOR

Predsednik:
Prim.dr BRANISLAV KARDAŠEVIĆ

Sekretar:
Mr sc. stom. dr BRANISLAV VIDOVIĆ
Asist. mr sc. stom. BOJAN PETROVIĆ

Tehnički sekretar: Vesna Šaranović

Lektori za srpski jezik: Dragica Pantić i Biljana Batić
Lektor za engleski jezik: Jasminka Anojčić

Izrada UDK i deskriptora: Biblioteka Medicinskog fakulteta, Novi Sad
Dizajn: Branislav Radošević
Štampa: »Maxima«, Petrovaradin
Tiraž: 600 primeraka

POČASNI REDAKCIJSKI ODBOR

Prof. dr Dragan Beloica, Beograd
Prim. dr Dušan Blagojević, Novi Sad
Prof. dr Milena Protić, Novi Sad
Prof. dr Miloš Teodosijević, Beograd

REDAKCIJSKI ODBOR

G. Christian Berger, Kempten
Prof. dr Dorin Bratu, Timișoara
Doc. dr Zoran Lazić, Beograd
Prof. dr Asen Džolev, Pančevo
Prof. dr Milanko Đurić, Novi Sad
Prof. dr Mirjana Ivanović, Beograd
Prof. dr Branislav Karadžić, Beograd
Prof. dr Ljiljana Kesić, Niš
Prof. dr Aleksandar Kiralj, Novi Sad
Prof. dr Irina Luckaja, Belorusija
Dr sc. Budimir Mileusnić, Beograd
Prof. dr Katalin Nađ, Segedin
Prof. dr Milica Nedić, Pančevo
Dr Peđa Pavlović, London
Prof. dr Srećko Selaković, Novi Sad
Dr Vera Tapado, Zrenjanin
Prof. dr Ljubomir Todorović, Beograd
Dr Dušan Vasiljević, Friedeburg
Prof. dr Obrad Zelić, Beograd
Dr Snežana Peševska, Makedonija
Doc. dr Rade Živković, Beograd

STOMATOLOŠKI INFORMATOR izlazi najmanje dva puta godišnje, u tiražu od 600 primeraka i dostavlja se svakom članu Stomatološke sekcije uz plaćenu članarinu za tekuću godinu.

Pretplata za pojedince iznosi **600,00** dinara po broju, odnosno za ustanove **1.200,00** dinara po broju. Za inostranstvo cena je 40€. Uplate se vrše na račun broj 340-1861-70, s naznakom »Pretplata za Stomatološki informator«.

Rukopisi se dostavljaju uredniku časopisa "Stomatološki informator"
na adresu: Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva,
21101 Novi Sad, Vase Stajića 9, P. fah 16
E-mail: dlv@neobee.net
Web site: www.dlvsld.org.rs

STOMATOLOŠKI INFORMATOR

Novi Sad

2011; XII (29): 1-38.

SADRŽAJ

UVODNIK

Bogoljub Mihajlović SAŽETAK ZA STRUČNI SKUP.....	5-9
---	-----

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

Biljana Drašković, Anna Uram Benka, Gordana Turanjanin Tomić, Goran Rakić, Izabela Fabri i Sonja Vuletić ANESTEZIJA ZA STOMATOLOŠKE INTERVENCIJE KOD OSOBA S INVALIDITETOM – NAŠA ISKUSTVA.....	11-16
--	-------

PREGLEDNI RADOVI

Sanja Vujkov, Duška Blagojević, Bojan Petrović, Branislav Bajkin i Marina Kovačić STOMATOLOŠKI TRETMAN DECE S HEMORAGIJSKIM SINDROMOM.....	17-21
---	-------

STRUČNI ČLANCI

Novak Vukoje PRIMENA RADIOFREKVENTNIH TALASA U HIRURGIJI GLAVE I VRATA.....	23-28
--	-------

IZVEŠTAJ SA STRUČNIH SASTANAKA.....	29
-------------------------------------	----

OBAVEŠTENJA.....	31
------------------	----

UPUTSTVA SARADNICIMA	33-36
----------------------------	-------

ORIGINALNI RADovi
ORIGINAL STUDIES

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
Klinika za dečju hirurgiju

**ANESTEZIJA ZA STOMATOLOŠKE INTERVENCIJE KOD OSOBA S INVALIDITETOM –
NAŠA ISKUSTVA**

ANESTHESIA FOR DENTAL PROCEDURES IN DISABLED PERSONS – OUR EXPERIENCE

**Biljana DRAŠKOVIĆ, Anna URAM BENKA, Gordana TURANJANIN TOMIĆ, Goran RAKIĆ,
Izabela FABRI i Sonja VULETIĆ**

Sažetak – Osobe s invaliditetom u stomatološkim intervencijama najčešće zahtevaju opštu anesteziju. Anesteziju treba prilagoditi vrsti i dužini intervencije, uslovima dnevne bolnice i zdravstvenom stanju bolesnika. Cilj ovog rada bio je da se prikažu naša iskustva u složenosti pripreme i vođenja anestezije u stomatološkim intervencijama kod osoba s invaliditetom, kao i metode svodenja potencijalnih komplikacija na minimum. Klinička retrospektivna studija obuhvatila je 359 pacijenata operisanih u okviru dnevne bolnice na Klinici za stomatologiju tokom osam godina. Preoperativna procena i priprema podrazumevala je detaljno upoznavanje sa zdravstvenim stanjem bolesnika. Pacijenti su dolazili na kliniku na dan intervencije u pratnji roditelja/staratelja. Nakon premedikacije bolesnici su uvođeni u opštu anesteziju. Kod bolesnika je sproveden bazični monitoring, a komplikacije su praćene i beležene. Neuropsihijatrijsko oboljenje imalo je 74,09% bolesnika. Intramuskularna premedikacija primenjena je kod 86,62% pacijenata. Dužina intervencije kretala se od 30 do 120 minuta. Kod 97,21% pacijenata uvod je bio intravenski, a kod 42,12% bolesnika sprovedena je TIVA. Disajni put je bio obezbeđen plasiranjem endotrahealnog tubusa kod 95,54% pacijenata. Svi bolesnici (osim jednog) bili su otpušteni kući četiri sata nakon intervencije, bez većih komplikacija. Dobra i detaljna preoperativna priprema i izbor adekvatne vrste opšte anestezije omogućili su maksimalnu bezbednost kod bolesnika s invaliditetom. Mogućnost nastanka komplikacija kod tih bolesnika svedena je na minimum.

Ključne reči: Anestezija; Stomatologija; Osobe sa invaliditetom; Mentalno zaostale osobe

Uvod

Većina stomatoloških procedura izvodi se u lokalnoj anesteziji ili bez nje. Pojedina stanja i intervencije zahtevaju opštu anesteziju (OA). Potreba za OA postoji kod većih vrlo bolnih intervencija, alergije na lokalne anestetike, izraženog straha, kod male dece koja ne saraduju, kod dece s orofacijalnom traumom, u ortodontici, kod dece koja se nalaze na lečenju u jedinici intenzivne terapije, ali najčešće kod osoba s razvojnim ili stečenim invaliditetom – osoba s invaliditetom [1–3]. To su bolesnici s cerebralnom paralizom, Dounovim sindromom, autizmom, degenerativnim oboljenjem i drugim. Kod tih bolesnika često se sreću udružena oboljenja: urođene srčane mane, učestale respiratorne infekcije, nestabilnost atlantookcipitalnog zgloba, subglotične stenoze, tiroidne disfunkcije, deformiteti kičme. Saradnja je s njima otežana, neretko su agresivni, loše motorne kontrole sa spasticitetom ili nevoljnim pokretima.

Po definiciji, osobe s invaliditetom su osobe s mentalnim ili fizičkim oštećenjem koje im bitno ograničava jednu ili više važnih životnih aktivnosti (brigu o sebi, hod, sluh, vid, disanje, čitanje, rad, govor, učenje, mišljenje, koncentraciju, komunikaciju i drugo) [3].

Jedna od podela invaliditeta je na: fizički, čulni, mentalni i kognitivni.

Razvojni invaliditet uzrokovan je oštećenjem koje se desilo tokom godina u kojima se osoba razvija (od rođenja do uzrasta 18 godina). Oštećenje se može desiti prenatalno, perinatalno i postnatalno. Stečeni invaliditet uzrokovan je oštećenjima pretrpljenim posle razvojnog perioda: povrede glave, oštećenja kičmene moždine, multipla skleroza i artritis.

Malame je napravio listu prednosti i nedostataka opšte anestezije u stomatologiji kod osoba s invaliditetom. Prednosti: zaobilazi se saradnja s bolesnikom koja često i nije moguća, pacijent nije svestan tokom tretmana, ne reaguje na bol, postoji amnezija posle procedure. Vodeći nedostaci: s obzirom na kompleksno zdravstveno stanje, češće su perioperativne komplikacije, problemi za obezbeđenje disajnog puta, potreba za sofisticiranom opremom i dobro obučanim kadrom [4,1].

Preoperativna priprema – Opštu anesteziju potrebno je prilagoditi vrsti i dužini intervencije, kao i potrebama bolesnika. Preoperativna procena i priprema bolesnika od anesteziologa veoma je bitna i podrazumeva detaljno upoznavanje sa zdravstvenim stanjem bolesnika. Većini bolesnika neophodna je duža optimalizacija i preoperativna priprema uz dodatne dijagnostičke metode i konsultaciju s lekarima drugih specijalnosti radi dovođenja bolesnika u optimalno stanje pre OA [5,6].

Zlatni standard obezbeđenja disajnog puta tokom opšte anestezije za stomatološke procedure jeste endotrahealni tubus. Kod bolesnika s invaliditetom te udruženim anomalijama često se srećemo s izmenjenim disajnim putevima i

Skraćenice

OA – opšta anestezija
LMA – laringealna maska

otežanom intubacijom. Preoperativnu pripremu i procenu neophodno je usmeriti i u tom pravcu. Važno je da oprema i sredstva za otežanu intubaciju budu uvek dostupna.

Nazotrahealna intubacija obezbeđuje komforniji rad stomatološkom timu, ali ima ograničenja i komplikacije. Kod orotrahealne intubacije potrebna je česta promena pozicije endotrahealnog tubusa unutar orofarinksa pri stomatološkoj intervenciji. Prednosti tog puta plasiranja endotrahealnog tubusa jesu u brzom plasiranju i uglavnom nenanošenju traume.

Armirana verzija laringealne maske (LMA) može biti podesna u intervencijama gde se ne očekuje krvarenje ili postojanje drugog tečnog sadržaja u ustima. Lako se plasira, ali ne obezbeđuje apsolutnu zaštitu disajnih puteva od aspiracije. Nedostatak LMA je što interferira s plasiranjem stomatoloških instrumenata [7]. U literaturi se za vrlo kratke intervencije spominje i primena inhalacionih anestetika preko maske za lice ili nazalne kanile [5].

Na kraju procedure, kad su svi stomatološki instrumenti uklonjeni, potrebno je pažljivo proveriti da li je disajni put slobodan, hemostaza adekvatna, a tek potom ekstubirati pacijenta.

Postoperativni oporavak – Većina stomatoloških intervencija izvodi se u uslovima takozvane dnevne bolnice, pri čemu se bolesnik prima u bolnicu i otpušta iz nje istog dana. Ne preporučuje se da te intervencije traju duže od dva, a maksimalno četiri sata. Bolesnik se nakon završene intervencije smešta u sobu za postanestetijski nadzor i oporavak, gde se nalazi pod stalnim nadzorom anesteziologa i medicinske sestre/tehničara. U toj fazi se prati stepen budnosti, vitalni parametri i sprovodi terapija bola. Za kupiranje bolova najčešće je dovoljan acetaminofen, ali se mogu koristiti i nesteroidni analgetici (diklofenak, ibuprofen, ketorolak), a kod izrazito bolnih intervencija može biti potrebno davanje i opioidnih analgetika. U tom periodu ponekad je potrebna intravenska nadoknada tečnosti, kao i primena antiemetika.

Ukoliko je period nakon završene intervencije uredan, bolesnik može da napusti bolnicu u pratnji odrasle osobe najranije četiri sata po završenoj intervenciji a uz pristanak anesteziologa. Pre otpuštanja pratiocu/roditelju bolesnika daje se detaljno uputstvo i preporuka za terapiju bola, redovnu terapiju koju bolesnik prima, režim ishrane i fizičku aktivnost [8]. Cilj rada bio je da se prikažu naša iskustva kompleksnosti pripreme i vođenja anestezije u stomatološkim intervencijama kod bolesnika s posebnim potrebama, kao i metode svođenja potencijalnih komplikacija na minimum.

Materijal i metode

Klinički retrospektivna studija obuhvatila je ukupno 359 pacijenata operisanih u opštoj anesteziji ili sedaciji na Klinici za stomatologiju u Novom Sadu u periodu od 2002. do 2009. Pacijenti su bili operisani u okviru dnevne bolnice.

Preoperativna priprema i procena izvedena je prema gorenavedenim pravilima.

Pacijenti su dolazili na Kliniku za stomatologiju na dan stomatološke intervencije u pratnji roditelja/staratelja.

Većina pacijenata dobila je intramuskularnu premedikaciju (atropin 0,01 mg/kg, maksimalna doza 0,5 mg, i midazolam 0,1 mg/kg, maksimalna doza 5 mg) 30 minuta pre intervencije. Pre ulaska u operacionu salu, pacijentima je plasirana intravenska kanila. Pacijentima je pre uvida u opštu anesteziju priključen standardni monitoring (elektrokardiogram, neinvazivno merenje krvnog pritiska, praćenje srčane frekvencije, pulsna oksimetrija, merenje koncentracije ugljen-dioksida u izdahnutom vazduhu).

Nakon završene intervencije, uspostavljanja suficijentnog disanja, adekvatne toalete usne šupljine i odstranjenja endotrahealnog tubusa u operacionoj sali, pacijenti su bili premešteni u sobu za postanestetijski nadzor i oporavak, gde su bili pod stalnim nadzorom anesteziologa i anestezičara. U toku postoperativnog perioda ordinirani su analgetici prema potrebi i sva ostala neophodna terapija.

Pacijenti su otpušteni kući četiri sata nakon završene stomatološke intervencije, uz saglasnost anesteziologa a u pratnji odrasle osobe.

Rezultati*Struktura pacijenata*

Analizirajući starosnu strukturu pacijenata (**Grafikon 1**), uočili smo da je najviše pacijenata bilo uzrasta između 11 i 20 godina (49,01%), a samo jedan bolesnik je bio stariji od 46 godina.

Među operisanim pacijentima bilo je više osoba muškog pola, ukupno 209 (58,22%) (**Grafikon 2**).

Analizirajući **Grafikon 3**, uočili smo da su većina pacijenata, njih 344 (95,82%), pripadala ASA grupi II i III, dok je samo 15 (4,18%) pacijenata bilo ASA I, to jest bili su zdravi.

Analizirajući osnovne bolesti (**Tabela 1**), uočili smo da je najveći broj pacijenata imao neuropsihijatrijske dijagnoze (74,09%), bolesti srca i krvnih sudova zabeležene su kod 18 pacijenata (5,01%), plućna oboljenja je imalo deset pacijenata (2,78 %), gojaznost 13 pacijenata (3,62%), a 43 pacijenta (11,98%) imala su podatak o alergijama.

Grafikon 1. Starosna struktura
Graph 1. Age structure

Grafikon 4. Dužina intervencije
Graph 4. Length of intervention

Grafikon 2. Pol
Graph 2. Gender

Grafikon 3. ASA klasifikacija
Graph 3. ASA classification

Tabela 1. Osnovne bolesti
Table 1. Main diseases

Bolest/Disease	Broj pacijenata/No of patients	Procenat (%) /Percent (%)
Neuropsihijatrijske bolesti/Neuropsychiatric diseases	266	74,09
Kardiovaskularne bolesti/Cardiovascular diseases	18	5,01
Plućne bolesti/Lung diseases	10	2,78
Gojaznost/Obesity	13	3,62
Hipertireoidizam/Hyperthyroidism	2	0,56
Dijabetes melitus	1	0,28
Bubrežne bolesti/Kidney diseases	3	0,84
Urodne anomalije/Congenital anomalies	2	0,56
Anemija/Anemia	10	2,78
Alergije/Allergies	43	11,98

Stalnu terapiju uzimalo je 138 pacijenata (38,44%): psihijatrijsku terapiju, antihipertenzive, antiastmatičnu terapiju i hormonsku supstituciju.

Dužina intervencije

Na osnovu analize dužine stomatološke procedure (**Grafikon 4**), zaključeno je da se kod 278 (77,43%) bolesnika dužina intervencije kretala od 30 do 120 minuta. Intervencije duže od tri sata bile su samo kod četiri pacijenta (1,11%), a intervencije do 30 minuta imalo je ukupno 25 pacijenata (6,96%).

Premedikacija

Trista pedeset (97,5%) pacijenata dobilo je premedikaciju 30–45 minuta pre intervencije. Zbog potpunog izostanka saradnje, devet pacijenata (2,51%) nije dobilo premedikaciju. Premedikacija je bila intramuskularna kod 311 pacijenata (86,63%).

Uvod u anesteziju

Ukupno 349 (97,21%) bolesnika imalo je intravenski uvod u anesteziju, a samo je jedan pacijent (0,28%) uveden u opštu anesteziju inhalaciono sa sevofluranom.

Održavanje anestezije

Analizirajući **Tabelu 3**, uočili smo da je kombinovana anestezija – inhalaciona s intravenskom – primenjena kod 199 (55,43%) pacijenata, a intravenska anestezija (TIVA) kod 151 (42,06%) pacijenta. Stomatološka intervencija u analgesedaciji urađena je kod osam pacijenata (2,23%), a kod jednog pacijenta (0,28%) u lokalnoj anesteziji nakon premedikacije.

Tabela 3. Održavanje anestezije**Table 3.** Maintenance of anesthesia

Održavanje anestezije/Maintenance of anesthesia	Broj pacijenata/No of patients	Procenat (%) / Percent (%)
Opšta balansirana/General balanced	199	55,43
Opšta intravenska/General intravenous	151	42,06
Analgozsedacija/Analgozedation	9	2,51

Tabela 2. Uvod u anesteziju**Table 2.** Introduction into anesthesia

Uvod/Introduction	Broj pacijenata/No of patients	Procenat (%) / Percent (%)
Intravenski/Intravenous	349	97,21
Thiopental	243	67,69
Propofol	98	27,3
Ketamin/Ketamine	8	2,23
Inhalacioni/Inhalation	1	0,28

Grafikon 6. Intraoperativna analgezija**Graph 6.** Intraoperative analgesia

Tokom anestezije kod većine pacijenata, njih 289 (80,50%), primenjeni su opioidni analgetici i to *fentanyl* kod 284 pacijenta (79,11%), *alfentanyl* kod pet pacijenata (1,39%). *Methamizol* je korišćen kod šest pacijenata (1,67%) (**Grafikon 6**).

Mišićni relaksanti primenjeni su kod 343 pacijenta (95,58%): sukcinilholin sam kod 127 pacijenata (35,38%), u kombinaciji s rokuronijumom kod 104 pacijenta (28,97%), s atracurijumom kod 47 pacijenata (13,09%), s pancuronijumom kod jednog pacijenta (0,28%), s mivacurijumom kod 14 pacijenata (3,90%). Rocuronijum je primenjen kod 46 pacijenata (12,81%), atracurijum kod jednog pacijenta (0,28%), a mivacurijum kod tri pacijenta (0,84%).

Reverzija mišićnog bloka s neostigminom sprovedena je kod 100 pacijenata (27,85%).

Disajni put

Disajni put je obezbeđen kod 343 (95,54%) pacijenta plasiranjem endotrahealnog tubusa, orotrahealna intubacija je bila kod 334 (93,03%) pacijenta, a nazotrahealna kod devet (2,51%) pacijenata (**Grafikon 7**).

Kod 13 pacijenata (3,62%) zabeležena je otežana intubacija, ali nije bilo nemogućnosti plasiranja endotrahealnog tubusa.

Tokom stomatološke intervencije 16 pacijenata (4,46%) disalo je spontano uz O₂ preko maske.

Postoperativni tok

U postoperativnom toku, zavisno od vrste intervencije, ordinirani su analgetici.

Od naših pacijenata, 144 njih (40,11%) primilo je analgeziju u neposrednom postoperativnom periodu: metami-zol 123 pacijenta (34,26%), ketorolak osam pacijenata (2,23%), paracetamol devet pacijenata (2,51%), diklofenak četiri pacijenta (1,11%) (**Grafikon 8**). Pored analgetika, po potrebi je bila ordinirana i sva ostala neophodna terapija.

Tabela 4. Vrste zabeleženih komplikacija**Table 4.** Types of reported complications

Komplikacije/Complications	Broj pacijenata/No of patients	Procenat (%) / Percent (%)
Urtikarija/Urticaria	4	1,11
Bradikardija/Bradycardia	7	1,95
Tahikardija/Tachycardia	2	0,56
Hipertenzija/Hypertension	2	0,56
Aritmija/Arrhythmia	8	2,23
„Curenje kafa“/“coffee leakage”	2	0,56
Bronhospazam/Bronchospasm	4	1,11
Krvarenje/Bleeding	2	0,56
Otežano buđenje/Difficult waking up	3	0,84
Respiratorna insuficijencija/Respiratory insufficiency	1	0,28

Grafikon 7. Disajni put**Graph 7.** Airway

Grafikon 9. Komplikacije u odnosu na fazu anestezije
Graph 9. Complications in relation to the stage of anesthesia

Grafikon 8. Postoperativna analgezija
Graph 8. Postoperative analgesia

Komplikacije

Komplikacije su bile zabeležene samo kod 35 (9,75%) pacijenata, uglavnom su se javljale u toku anestezije, dok su postoperativno komplikaciju imala tri pacijenta (0,84%) (**Grafikon 9**).

Komplikacije su bile prolaznog karaktera, a najzastupljenije: umerena bradikardija, poremećaj ritma, bronhospazam i alergijske reakcije, ali nisu zahtevale prekid operativnog zahvata (**Tabela 4**). Svi pacijenti su bili otpušteni kući četiri sata posle završene stomatološke intervencije, uz saglasnost anesteziologa a u pratnji odrasle osobe. Samo je jedan pacijent (0,28%) bio hospitalizovan 24 h zbog respiratornih komplikacija.

Diskusija

Većina bolesnika s invaliditetom ne saraduje dovoljno pri izvođenju stomatoloških intervencija, te se one često izvode u opštoj anesteziji. Na Klinici za stomatologiju već preko šesnaest godina postoji saradnja s Klinikom za dečju hirurgiju i stomatološke intervencije se kod tih kompleksnih bolesnika izvode u opštoj anesteziji. Osobe s invaliditetom su, po pravilu, pacijenti visokog rizika za opštu anesteziju s obzirom na ozbiljne udružene bolesti i anomalije koje prate osnovna oboljenja [9]. Ukazujući na prednosti i nedostatke OA kod bolesnika s invaliditetom, Malame i saradnici istakli su da je to put kojim se zaobilazi otežana a ponekad i nemoguća saradnja, ali i otvaraju brojni rizici OA [4,1]. Imajući to u vidu, pacijenti koji će biti podvrgnuti stomatološkoj intervenciji u opštoj anesteziji zahtevaju obimnu preoperativnu procenu i pripremu [5,6], koja je kod analiziranih bolesnika i sprovedena. U operativni program uvršteni su samo bolesnici kod kojih nije registrovano nijedno akutno oboljenje niti egzacerbacija hroničnog oboljenja. U slučaju akutne bolesti intervencija u OA odgađana je najčešće dve nedelje. Kod registrovanih pogoršanja hroničnih bolesti, izvedena su dodatna ispitivanja i konsultacije s lekarima drugih specijalnosti. Kad je postignuto optimalno zdravstveno stanje, sprovedena je intervencija u OA [6].

Većina naših pacijenata (preko 90%) pripadala je ASA II i III grupi, često su pored osnovnog oboljenja imali i udružene bolesti. Bilo je samo 15 zdravih pacijenata iz ASA I grupe koji su bili podvrgnuti opštoj anesteziji zbog straha i nesaradnje. Zbog izuzetno teškog opšteg stanja i kompleksnosti, pacijenti ASA IV i V grupe zahtevali su hospitalizaciju i intenzivan nadzor, te nisu rađeni u uslovima dnevne bolnice [5].

Iako se danas daje prednost peroralnoj premedikaciji [10], zbog otežane saradnje s tim bolesnicima, većina njih je dobila premedikaciju intramuskularno. Zbog izražene hipersalivacije kod većine bolesnika i intervencije u ustima, svi bolesnici kod kojih nije bilo kontraindikacije u sklopu premedikacije dobili su i atropin.

Samo jedan bolesnik nije prihvatio plasiranje intravenske kanile te je uvod u anesteziju bio inhalacioni. Kod svih ostalih uvod je bio intravenski uz primenu hipnotika, opioidnog analgetika i mišićnog relaksanta. Kod bolesnika gde je postojala sumnja da je reč o otežanoj intubaciji kao relaksant je korišćen kratkododelujući sukcinilholin (poštujući takođe kontraindikacije).

Kod 13 pacijenata (3,79%) zabeležena je otežana intubacija, ali su ipak svi pacijenti bili intubirani. Životno tretirajućih situacija pri obezbeđivanju disajnog puta nije bilo [9].

Kod preko 40% pacijenata sprovedena je totalna intravenska anestezija, a kod ostalih opšta balansirana.

Zahvaljujući dobroj preoperativnoj pripremi, učestalost i težina komplikacija bile su male (manje od 10%). Većina je zabeležena tokom anestezije (bradikardija, bradiaritmija, bronhospazam i slično) i bila je prolaznog karaktera uz terapiju ili bez nje. Postanestezijski nadzor vršen je uz stalno prisustvo anesteziologa, anestetičara i roditelja ili staratelja u trajanju najkraće četiri sata po buđenju iz anestezije [8]. Svi pacijenti su otpušteni iz bolnice istog dana, osim jednog koji je ostao hospitalizovan 24 sata zbog respiratornih komplikacija.

Zaključak

Dugogodišnje iskustvo, poštovanje algoritama preoperativne pripreme i vođenja anestezije, te savremena tehnička potpora doprineli su da se anestezija kod kompleksne kategorije bolesnika – osoba s invaliditetom u okviru dnevne bolnice sprovede maksimalno bezbedno, uz minimum perioperativnih komplikacija.

Literatura

1. Dougherty N. The dental patient with special needs: a review of indications for treatment under general anesthesia. *Spec Care Dentist*. 2009;29(1):17-20.
2. Vargas-Roman M del P, Rodriguez-Bermudo S, Machuca Portill G. Dental treatment under general anesthesia: a useful procedure in the third millennium (II). *Med Oral*. 2003;8(4):281-7.
3. Burtner P. Oral health care for persons with disabilities: an online by Department of Pediatric Dentistry College of Dentistry University of Florida. [cited 2009 March 19]. Available from: www.dental.ufl.edu/faculty/pburtner/disabilities/english/defdisab.htm
4. Malamed SF. Sedation: a guide to patient management. 4th ed. St. Louis, MO: Mosby; 2003. p. 428-31.
5. Caputo AC. Providing deep sedation and general anesthesia for patients with special needs in the dental office-based setting. *Spec Care Dentist* 2009;29(1):26-30.
6. Soreide E, Eriksson LI, Hirlekar G, Eriksson H, Henneberg SW, Sandin R, et al. Pre-operative fasting guidelines: an update. *Acta Anaesthesiol Scand*. 2005;49:1041-7.
7. Jinzenji A, Maeda S, Higuchi H, Yoshida K, Mori T, Egusa M, et al. Partial laryngospasms during general anesthesia with a laryngeal mask airway for dental treatment: a report of 5 cases. *J Oral Maxillofac Surg*. 2010;68(10):2554-7.
8. Turanjanin-Tomić G, Drašković B, Stanić-Čanji D, Uram-Benka A. Specifičnosti opšte anestezije u stomatologiji kod osoba s posebnim potrebama. *Med Pregl* 2010;63(7-8):535-40.
9. Messieha Z. Risks of general anesthesia for the special needs dental patient. *Spec Care Dentist*. 2009;29(1):21-5.
10. Asahi Y, Kubota K, Omichi S. Dose requirements for propofol anaesthesia for dental treatment for autistic patients compared with intellectually impaired patients. *Anaesth Intens Care* 2009;37:70-3.

Summary

Introduction

Disabled patients usually require general anesthesia for dental procedures. General anesthesia should be adjusted to the type and length of procedure, the conditions of day case surgery, and, above all, the health of the patient. This study was aimed at presenting our experience regarding the complexity of preparing and conducting anesthesia in disabled patients during the dental intervention, and at explaining the methods of reducing potential complications.

Material and Methods

The clinical retrospective study included 359 patients from the daily hospital, who had been treated in general anesthesia or sedation at the Dental Clinic during the 8 year period. The majority of patients required a longer optimization and preoperative preparation. Half an hour after the premedication had been given, the patient was anaesthetized and the airway was secured by the endotracheal tube. During the anesthesia and recovery, the patients were monitored for possible complications. The patients were released 4 hours after the procedure at the earliest, after the thorough examination by an anesthesiologist.

Results

Among the analyzed patients, 74.09% had neurological-psychiatric diseases, 86.62% patients received intramuscular premedication. The length of operation was from 30 to 120 minutes. In 97.21% of patients, the induction was intravenous, and in 42.12% of patients, total intravenous anesthesia (TIVA) was administered. The airway was secured by the endotracheal tube in 95.55% of patients. All patients, except one, were released 4 hours after the dental intervention without any significant complications.

Conclusion

Thorough preoperative preparation, along with the adequate general anesthesia, provides the maximum safety when treating disabled patients. The possibility of developing complications in these patients is reduced to minimum.

Key words: Anesthesia; Dentistry; Disabled Persons; Mentally Disabled Persons

Rad je prihvaćen za štampu 7. XI 2011.

UDK: 616.31-089.5-056.26/29